

EVENTO - CÂNCER DE MAMA EM FOCO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

DOI: 10.5281/zenodo.14537822

SILVA, João Henrique Corrêa¹

LANZIERE, Juliane Carrara²

SOUZA, Mayara Diniz³

CAVALIER, Samantha Bicalho de Oliveira⁴

TAVEIRA, Bianca Camille Martins⁵

SILVA, Cláudia Aparecida da⁶

SERENO, Maria Clara Oliveira⁷

Objetivo(s): Relatar a experiência dos membros da Liga Acadêmica de Oncologia Clínica e Cirúrgica - Karkinos e Liga Acadêmica de Bioquímica - LABQI na organização e vivência de um evento científico, com o tema "Ciência e cuidado: Câncer de mama em foco". **Contexto e Descrição das atividades :** No dia 23 de Outubro de 2023, ocorreu no Auditório do Edifício de Ciências Biológicas e Saúde da Universidade Federal de Viçosa - MG, um evento envolvendo 80 participantes discentes. Nas apresentações foram explanados os temas, "Câncer de Mama: Estudo e Pesquisa" e "Câncer de Mama: Saúde e Cuidado". Além disso, fizemos uma arrecadação de lenços, pedimos que os participantes contribuíssem com a campanha, e os lenços arrecadados serão doados às mulheres em tratamento contra o câncer. As ligas se dividiram sobre as tarefas, ficando cada uma responsável por uma parte da organização e no dia do evento, se juntaram para recepcionar os participantes e auxiliar os palestrantes. **Resultados:** As palestras foram esclarecedoras sobre o tema Câncer de Mama, em seus aspectos de prevenção, diagnóstico e tratamento. Fizemos uma pesquisa no final do evento, e o resultado foi positivo. Também percebeu-se a importância de levar esse tema para outros cursos, e a interação com outras ligas da UFV. **Considerações Finais:** O evento foi rico em informações, trazendo aspectos bioquímicos e médicos para uma discussão facilitada. Além disso, a organização do evento permitiu que os membros desenvolvessem competências e habilidades muito importantes para sua vida profissional.

Fonte de financiamento: CCB

Conflito de interesse: Nenhum.

Descritores: Bioquímica, Câncer de Mama, Aula, Saúde.

¹ Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: joao.silva21@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: juliane.lanziere@ufv.br

³ Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: mayara.diniz@ufv.br

⁴ Graduando em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: samantha.cavalier@ufv.br

⁵ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: bianca.taveira@ufv.br

⁶ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: claudia.a.silva@ufv.br

⁷ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: mariacsereno@ufv.br